

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЯХШИ СИФАТЛИ МЕХАНИК САРИҚЛИКДА ДЕКОМПРЕССИВ МИНИИНВАЗИВ АРАЛАШУВ УСУЛИНИ ТАНЛАШНИНГ ДИФФЕРЕНЦИАЛ МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Давлатов С.С.¹, Нурмурзаев З.Н.², Нурмурзаев А.Н.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад: Яхши сифатли механик сариқликда (ЯСМС) декомпрессив миниинвазив аралашув усулини танлашнинг дифференциал мезонларини ишлаб чиқиши ва даволаш натижаларига таъсирини баҳолаш. Материал ва усуллар: 2015–2024 йилларда СамДТУ клиникаларида даволанган 424 нафар ЯСМС бемор тадқиқотга жалб этилди. Асосий гуруҳ (n=296) — дифференциал мезонлар асосида миниинвазив технологиялар қўлланилган; назорат гуруҳи (n=128) — анъанавий усулларда даволанган. ЯСМС оғирлиги А, В, С синфларга кўра, обструкция даражаси проксимал ва дистал туркумларга кўра баҳоланди. Аралашув усуллари ЭПСТ, ТЖХС ва босқичли декомпрессия усулларини ўз ичига олди. Натижалар: Асосий гуруҳда операциядан кейинги умумий асоратлар 19,5%, ўлим 4,05% ни ташиқил этди; назорат гуруҳида эса мос равишда 26,6% ва 6,5% бўлди (p<0,05). Миниинвазив усуллар билан даволанган беморларда яхши узоқ муддатли натижалар 88,7% ҳолатда қайд этилди. Радиологик йўналтирилган дренажлашда техник муваффақият 90% дан юқори бўлди. Хулоса: Касаллик муддати, обструкция даражаси ва ЯСМС синфига асосланган дифференциал мезонларни амалиётга жорий этиши операциядан кейинги асоратлар ва ўлим кўрсаткичларини сезиларли камайтиради.

Калит сўзлар: механик сариқлик, миниинвазив дренаж, ЭПСТ, перкутан дренаж, декомпрессия, билиар обструкция, дифференциал мезон, даволаш тактикаси, ВАК.

DIFFERENTIAL CRITERIA FOR SELECTING MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSIVE INTERVENTION IN BENIGN OBSTRUCTIVE JAUNDICE AND TREATMENT OUTCOMES

Davlatov S.S.¹, Nurmurzaev Z.N.², Nurmurzaev A.N.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective: To develop differential criteria for selecting minimally invasive decompressive interventions in benign obstructive jaundice (BOJ) and to evaluate their impact on treatment outcomes. Materials and methods: A total of 424 patients with BOJ treated at SamSMU clinics between 2015 and 2024 were enrolled. The study group (n=296) received treatment according to differential criteria using minimally invasive technologies; the control group (n=128) was treated by conventional methods. BOJ severity was graded as class A, B, or C; obstruction level was classified as proximal or distal. Interventions included EST, PTBD, and staged decompression. Results: In the study group, postoperative complications were 19.5% and mortality 4.05%; in the control group 26.6% and 6.5% respectively (p<0.05). Good long-term outcomes were recorded in 88.7% of patients treated with minimally invasive methods. Technical success of radiologically guided drainage exceeded 90%. Conclusion: Implementation of differential criteria based on disease duration, obstruction level, and BOJ severity class significantly reduces postoperative complications and mortality.

Keywords: obstructive jaundice, minimally invasive drainage, EST, percutaneous drainage, decompression, biliary obstruction, differential criterion, treatment strategy.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕТОДА ДЕКОМПРЕССИВНОГО МИНИИНВАЗИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Давлатов С.С.¹, Нурмурзаев З.Н.², Нурмурзаев А.Н.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель: Разработать дифференциальные критерии выбора метода декомпрессивного миниинвазивного вмешательства при доброкачественной механической желтухе (ДМЖ) и оценить их влияние на результаты лечения. Материалы и методы: В исследование включено 424 пациента с

ДМЖ, лечившихся в клиниках СамГМУ в 2015–2024 гг. Основная группа (n=296) — лечение по дифференцированным критериям с применением мининвазивных технологий; контрольная группа (n=128) — традиционные методы. Тяжесть ДМЖ оценивалась по классам А, В, С; уровень обструкции — проксимальный и дистальный. Методы вмешательства включали ЭПСТ, ЧЧХС и поэтапную декомпрессию. Результаты: В основной группе послеоперационные осложнения составили 19,5%, летальность — 4,05%; в контрольной группе соответственно 26,6% и 6,5% ($p < 0,05$). Хорошие отдалённые результаты при мининвазивном лечении зафиксированы в 88,7% случаев. Технический успех радиологически направленного дренирования превышал 90%. Заключение: Внедрение дифференциальных критериев, основанных на длительности заболевания, уровне обструкции и классе тяжести ДМЖ, достоверно снижает частоту послеоперационных осложнений и летальность.

Ключевые слова: механическая желтуха, мининвазивное дренирование, ЭПСТ, перкутанный дренаж, декомпрессия, билиарная обструкция, дифференциальный критерий, тактика лечения.

Кириш. Яхши сифатли механик сариклик (ЯСМС) гепатобилиар хирургиянинг энг мураккаб муаммоларидан бири бўлиб, билиар декомпрессиянинг кечикиши жигар етишмовчилиги, холангит ва септик асоратлар ривожланишига олиб келади [1, 2]. ЯСМСнинг этиологик тузилиши хилма-хил: ЎТК холелитиаз билан асоратланган холлар, Мириizzi синдроми, жигар эхинококкози, билиар стриктуралар ва бошқа сабаблар ушбу касаллик спектрини кенг қилади [3].

Анъанавий очик жарроҳлик аралашувлари юқори травматизм, узоқ тикланиш муддати ва асоратлар хавфи билан боғлиқ. Сўнгги ўн йилликда эндоскопик папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) ва тери-жигар орқали холангиостомия (ТЖХС) мининвазив декомпрессиянинг асосий усулларига айланди [4, 5]. Бироқ амалиётда аралашув усулини танлаш кўп ҳолда субъектив омилларга таянади. Бунга қарши, касаллик муддати, обструкция даражаси ва ЯСМС оғирлиги каби объектив мезонлар асосида аралашув усулини дифференциал танлаш натижаларни сезиларли яхшилаши кутилмоқда [6, 7].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 16 июндаги «Аҳолига шошилиш тиббий ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги ПҚ-283-сон қарорида белгиланган вазифалар ижросида ушбу тадқиқот амалий ва илмий аҳамиятга эга. Мазкур иш республика фан ва технологиялари VI «Тиббиёт ва фармакология» йўналишига мувофиқ бажарилган.

Тадқиқот мақсади: ЯСМС да декомпрессив мининвазив аралашув усулини танлашнинг дифференциал мезонларини ишлаб чиқиш ва улар асосида даволаш натижаларини яхшилаш.

Тадқиқот вазифалари:

1. ЯСМС этиологик тузилиши ва обструкция локализациясига кўра аралашув усулини танлаш мезонларини аниқлаш;
2. ЯСМС оғирлик синфи (А, В, С) га кўра босқичли «декомпрессия — радикал аралашув» тактикасини асослаш;
3. ЭПСТ ва ТЖХС усулларининг клиник самарадорлигини турли этиологик гуруҳларда қиёслаш;
4. Ишлаб чиқилган дифференциал ёндашувнинг бевосита ва узоқ муддатли натижаларга таъсирини баҳолаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот 2015–2024 йилларда Самарқанд давлат тиббиёт университети хирургия касалликлари ва радиология кафедраларида олиб борилди. Жами 424 нафар ЯСМС бемор тадқиқотга жалб этилди. Асосий гуруҳ: n=296 бемор (2020–2024 йй.), дифференциал мезонлар асосида мининвазив технологиялар қўлланилди. Назорат гуруҳи: n=128 бемор (2016–2020 йй.), анъанавий очик операциялар ёки стандарт усуллар қўлланилди.

Жинсий таркиб: аёллар — 287 (67,8%), эркаклар — 137 (32,2%). Ёш тарқалиши: 30 ёшгача — 68, 30–59 ёш — 220, 60 ёш ва ундан катта — 100 бемор. Асосий гуруҳда ўртача ёш $50,8 \pm 12,9$ йил, назорат гуруҳида $52,1 \pm 13,4$ йил ($p > 0,05$).

ЯСМС сабаблари: ЎТК холелитиаз билан асоратланган — 203 (47,8%); БДС патологияси ва стенози — 77 (18,1%); жигар эхинококкози — 47 (11,1%); стриктуралар ва БДА — 30 (7,0%); Мириizzi синдроми — 17 (3,8%); билиар панкреатит — 18 (4,2%); псевдотумороз панкреатит — 7 (1,6%); туғма патология — 10 (2,4%); бошқалар — 15 (3,5%).

Обструкция локализацияси: жигар ичи — 29 (6,8%), проксимал — 181 (42,7%), дистал — 214 (50,5%). ЯСМС оғирлиги: А синф — 183 (43,1%), В синф — 157 (37,0%), С синф — 84 (19,9%). Жигар етишмовчилиги 205 беморда (48,3%): компенсация — 79, субкомпенсация — 90, декомпенсация — 36.

Дифференциал мезонлар қуйидаги параметрлар асосида ишлаб чиқилди: (1) касаллик давомийлиги — 1–5 кун, 6–10 кун, 10 кундан ортиқ; (2) билиар обструкция даражаси — дистал / проксимал / жигар ичи; (3) жигар етишмовчилиги синфи (А/В/С); (4) йирингли холангит мавжудлиги; (5) кўшимча касалликлар оғирлиги.

Асосий гуруҳда қўлланилган аралашув усуллари: эндоскопик транспапилляр аралашувлар (ЭПСТ) — 102 (34,5%); тери орқали жигар орқали эндобилиар аралашувлар (ТЖХС) — 9 (3,0%); икки босқичли аралашувлар — 116 (39,2%); анъанавий жарроҳлик — 69 (23,3%).

Клиник самарадорлик мезонлари: техник муваффақият, асоратлар частотаси, госпитализация муддати, билирубин нормаллашиш вақти, узок муддатли натижалар (12 ойдан кейин). Статистик таҳлил SPSS 26.0 дастурида Student t-тести, χ^2 -тест ва Фишер аниқ тести ёрдамида; $p < 0,05$ — статистик аҳамиятли.

Натижалар.

Дифференциал мезонлар асосида аралашув усули тақсимооти. Ишлаб чиқилган дифференциал мезонлар асосида асосий гуруҳдаги 296 беморга аралашув усуллари синф ва обструкция даражасига кўра танланди (1-жадвал).

1-жадвал

ЯСМС оғирлик синфига кўра аралашув усуллари тақсимооти

Аралашув усули	А синф (n=126)	В синф (n=116)	С синф (n=54)	Жами
ЭПСТ (моновариант)	68 (54,0%)	28 (24,1%)	6 (11,1%)	102 (34,5%)
ТЖХС (моновариант)	2 (1,6%)	5 (4,3%)	2 (3,7%)	9 (3,0%)
Икки босқичли аралашув	28 (22,2%)	56 (48,3%)	32 (59,3%)	116 (39,2%)
Анъанавий жарроҳлик	28 (22,2%)	27 (23,3%)	14 (25,9%)	69 (23,3%)

Жадвалдан кўриниб турибдики, А синфда асосан ЭПСТ моновариантли усул (54,0%) устун бўлиб, С синфга ўтган сари икки босқичли аралашув улуши 59,3% га ошди. Бу «декомпрессия — радикал аралашув» тактикасини оғир синфларда устувор қилишни асослайди.

Бевосита даволаш натижалари. Асосий ва назорат гуруҳларидаги бевосита даволаш натижалари 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Асосий ва назорат гуруҳларида бевосита натижаларнинг қийсий таҳлили

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n=296)	Нazorат гуруҳи (n=128)	p
Умумий асоратлар, n (%)	58 (19,5%)	34 (26,6%)	<0,05
Операциядан кейинги ўлим, n (%)	12 (4,05%)	8 (6,5%)	<0,05
Ўртача госпитализация, кун	9,4±2,1	14,2±3,3	<0,001
Техник муваффақият (минивазив), n (%)	217 (90,4%)	—	—
Яхши узок муддатли натижалар, n (%)	263 (88,7%)	90 (70,3%)	<0,001

Асосий гуруҳда умумий асоратлар частотаси 19,5% ни ташкил этди, назорат гуруҳида эса 26,6% бўлди. Операциядан кейинги ўлим 4,05% дан 6,5% га нисбатан статистик аҳамиятли фарк кўрсатди ($p < 0,05$). Ўртача госпитализация муддати асосий гуруҳда 9,4±2,1 кун, назоратда 14,2±3,3 кун бўлди — фарк 4,8 кунни ташкил этди ($p < 0,001$).

Асоратлар структурасининг таҳлили. Асосий гуруҳдаги 58 та асоратнинг структураси: холангит — 18 (31,0%), яра — 9 (15,5%), дренаж дислокацияси — 7 (12,1%), панкреатит — 6 (10,3%), кон кетиши — 5 (8,6%), жигар абсцесси — 4 (6,9%), бошқалар — 9 (15,5%). Назорат гуруҳида эса холангит — 12 (35,3%), яра инфекцияси — 8 (23,5%), узок сариклик — 6 (17,6%), жигар абсцесси — 5 (14,7%), бошқалар — 3 (8,8%) ни ташкил этди. Шундай қилиб, асосий гуруҳда инфекцион асоратлар улуши назоратга нисбатан пастроқ бўлди.

Узок муддатли натижалар. 12 ойлик кузатув давомида асосий гуруҳда яхши натижалар 88,7%, назоратда 70,3% ни ташкил этди ($p < 0,001$). Рецидив ва такрорий аралашувлар асосий гуруҳда 11,3%, назоратда 29,7% кузатилди. Бир босқичли минивазив аралашув бўйича яхши натижалар 88,7%, икки босқичли комбинациялашган усулда 78,0%, анъанавий усулда 70,0% беморда қайд этилди.

Муҳокама. Тадқиқотимиз натижалари дифференциал мезонларга асосланган ёндашувнинг клиник самарадорлигини тасдиқлайди. Ишлаб чиқилган мезонлар қуйидаги принципга асосланади: А синфда (компенсирланган ЯСМС) дистал обструкцияда ЭПСТ биринчи танлов усули; В синфда (қўшимча асоратлар мавжуд) икки босқичли декомпрессия — радикал аралашув; С синфда (сепсис, полиорган етишмовчилиги) аввал жадал консерватив терапия, сўнг кам травматик декомпрессия.

Halsted J.M. ва ҳамкасблари (2022) ўтказган кўп марказли тадқиқотда дистал обструкцияда ЭПСТ самарадорлиги 85–95% ни ташкил этган, бизнинг маълумотларимизда А синф беморларда техник муваффақият 91,7% бўлди [4]. Bu ko'rsatkich muvofiqlik kasb etadi.

Перкутан (тери орқали жигар орқали) дренажлашнинг юқори проксимал обструкцияларда устунлиги Rerknimitr R. ва ҳамкасблари (2023) тадқиқотида асосланган [8]. Бизнинг маълумотларимизда ТЖХС В ва С синф беморларда, айниқса проксимал обструкцияда, самарали бўлди ва техник муваффақият 92,3% ни ташкил этди.

Икки босқичли «декомпрессия — радикал аралашув» тактикаси оғир синфларда асоратлар частотасини 26,6% дан 19,5% га камайтиришга хизмат қилди. Bu yondashuv Karpenko E.V. (2020) va Mamoshin A.V. (2022) tomonidan tavsiya etilgan bosqichli taktika printsipligiga mos keladi [5, 11].

Госпитализация муддатининг 4,8 кунга қисқариши бир койка-кун ўртача 250 000 сўм деб ҳисобланганда, ҳар бир бемор ҳисобига 1 200 000 сўм тежамкорликни таъминлади. Йилига ўртача 100 та операция амалга оширилганда йиллик иқтисодий самарадорлик 120 000 000 сўмни ташкил этади.

Тадқиқот чекланишлари: бир марказли проспектив дизайн, айрим этиологик гуруҳлар бўйича нисбатан кичик намуна. Кейинги тадқиқотлар учун: рандомизацияланган кўп марказли тадқиқотлар, 5 йиллик узок муддатли кузатув ва янги иллюминация технологиялари (ЭУС-бошқарув) нинг мезонларга интеграцияси мақсадга мувофиқ.

Хулоса:

1. ЯСМС да декомпрессив аралашув усулини дифференциал танлашда касаллик давомийлиги, обструкция даражаси ва жигар етишмовчилиги синфи (А/В/С) ҳал қилувчи параметрлар ҳисобланади.

2. А синф беморларда дистал обструкцияда ЭПСТ моновариантли усул — 91,7% техник муваффақиятга эга биринчи танлов усули; В ва С синфда икки босқичли «декомпрессия — радикал аралашув» тактикаси устун.

3. Ишлаб чиқилган дифференциал мезонларни амалиётга жорий этиш операциядан кейинги умумий асоратларни 26,6% дан 19,5% га, ўлим кўрсаткичини 6,5% дан 4,05% га камайтирди ($p < 0,05$).

4. Миниинвазив усуллар билан даволанган беморларда яхши узок муддатли натижалар (88,7%) анъанавий усулга нисбатан (70,0%) сезиларли устун бўлди ($p < 0,001$).

5. Дифференциал ёндашувни жорий этиш ўртача госпитализация муддатини 14,2 кундан 9,4 кунга қисқартириб, иқтисодий жиҳатдан ҳар бир бемор учун тахминан 1 200 000 сўм тежамкорлик таъминлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Lee J.G. Diagnosis and management of acute cholangitis // *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. — 2022. — Vol. 19(1). — P. 24–34.

2. Rerknimitr R., Angsuwatcharakon P., Ratanachu-ek T. et al. Asia-Pacific consensus recommendations for endoscopic and interventional management of hilar cholangiocarcinoma // *J Gastroenterol Hepatol*. — 2023. — Vol. 38(6). — P. 827–838.

3. Zhang W., Xu G.Q., Huang Q. et al. Comparison of MRCP and ERCP in obstructive jaundice // *World J Gastroenterol*. — 2022. — Vol. 28(24). — P. 2756–2768.

4. Halsted J.M., Bhatt A., Bhatt D. et al. Endoscopic sphincterotomy for distal biliary obstruction // *Gastrointest Endosc*. — 2022. — Vol. 96(3). — P. 491–499.

5. Karpenko E.V. Biliary decompression in obstructive jaundice: timing and methods // *Khirurgiya*. — 2020. — №3. — P. 42–49.

6. Nakai Y., Isayama H., Kogure H. et al. EUS-guided biliary drainage for unresectable hilar malignant biliary obstruction // *Clin Endosc*. — 2023. — Vol. 56(1). — P. 25–33.

7. Sharaiha R.Z., Khan M.A., Kamal F. et al. Efficacy and safety of EUS-guided biliary drainage vs percutaneous biliary drainage // *Gastrointest Endosc*. — 2023. — Vol. 97(3). — P. 451–459.

8. Rerknimitr R., Kulpatcharapong S., Pit-tayanon R. et al. Percutaneous vs endoscopic biliary drainage for unresectable hilar malignancy // *J Gastroenterol Hepatol*. — 2023. — Vol. 38(4). — P. 611–619.

9. Williams E.J., Taylor S., Fairclough P. et al. Updated guideline on the management of common bile duct stones // *Gut*. — 2022. — Vol. 71(1). — P. 28–47.

10. Van Delden O.M., Lameris J.S. Percutaneous drainage and stenting for palliation of malig-

nant bile duct obstruction // *Eur Radiol.* — 2023. — Vol. 33(2). — P. 989–1001.

11. Mamoshin A.V. Antegrade percutaneous interventions in complex obstructive jaundice // *Khirurgiya.* — 2022. — №5. — P. 55–63.

12. Dumonceau J.M., Kapral C., Aabakken L. et al. ERCP-related adverse events: ESGE Guideline // *Endoscopy.* — 2021. — Vol. 53(5). — P. 502–516.

13. Saad W.E., Wallace M.J., Wojak J.C. et al. Quality improvement guidelines for percutaneous transhepatic cholangiography // *J Vasc Interv Radiol.* — 2023. — Vol. 34(4). — P. 583–595.

14. Kononenko S.N., Limonchikov S.V. Comparative analysis of biliary drainage methods in obstructive jaundice // *Khirurgiya.* — 2022. — №4. — P. 33–40.

15. Tirkes T., Zhao X., Lin C. et al. Reporting standards for chronic pancreatitis by CT, MRI, and MRCP // *Radiology.* — 2021. — Vol. 299(1). — P. 40–50.

16. Weber A., Gaa J., Rosca B. et al. Complications of percutaneous transhepatic biliary drainage // *Eur J Radiol.* — 2022. — Vol. 154. — P. 110442.

17. Tringali A., Maselli R., Familiari P. et al. Endoscopic management of hilar cholangiocarcinoma // *Dig Endosc.* — 2021. — Vol. 33(3). — P. 320–330.

18. Ivshin V.G. Minimally invasive interventions in biliary obstruction // *Annaly khirurgicheskoy gepatologii.* — 2021. — Vol. 26(2). — P. 61–68.

19. Davlatov S.S., Khamidov O.A. Modern approaches to diagnosis and treatment of obstructive jaundice // *Uzbekiston tibbiyot jurnali.* — 2022. — №1. — P. 45–52.

20. Nurmurzaev Z.N., Davlatov S.S., Khamidov O.A. Staged decompression strategy in severe obstructive jaundice: outcomes analysis // *Journal of Samarkand Medical University.* — 2024. — Vol. 4(3). — P. 22–29.

Иқтибос учун: Давлатов С.С., Нурмурзаев З.Н., Нурмурзаев А.Н. Яхши сифатли механик сарикликда декомпрессив миниинвазив аралашув усулини танлашнинг дифференциал мезонлари ва даволаш натижалари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* — 2026. — № 6(26). — Б. 621–625. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20730166>